

FABRICAÇÃO E USO DE BIODIGESTOR COMO RECURSO EDUCATIVO E SUSTENTÁVEL NA UABJ

FABRICACIÓN Y USO DE BIODIGESTOR COMO RECURSO EDUCATIVO Y SOSTENIBLE EN LA UABJ

MANUFACTURING AND USE OF BIODIGESTER AS AN EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE RESOURCE AT UABJ

Ludmilla Emilly Miro Silva¹, João Martins da Silva Neto², Débora Fernanda Silva³.

¹Estudante de Engenharia Química, UFRPE/UABJ, Belo Jardim-PE, Brasil, ludmilla.emsilva@ufrpe.br, 0009-0003-0305-5808;

²Estudante de Engenharia Química, UFRPE/UABJ, Belo Jardim-PE, Brasil, joao.msneto@hotmail.com;

³Estudante de Engenharia de Controle e Automação, UFRPE/UABJ, Belo Jardim-PE, Brasil, debora.fernandas@ufrpe.br, 0009-0009-1957-1536.

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos
Reduzir, reciclar e reutilizar.

RESUMO

A crescente geração de resíduos orgânicos representa um dos maiores desafios ambientais atuais, especialmente em instituições de ensino, onde o consumo em cantinas e restaurantes acadêmicos resulta em significativo desperdício de alimentos. Nesse contexto, a fabricação e utilização de biodigestores emergem como alternativa sustentável para reduzir o descarte inadequado, promover o reaproveitamento e gerar energia renovável. O presente trabalho descreve a adaptação e aplicação de um biodigestor acadêmico desenvolvido na Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ/UFRPE), inicialmente projetado para operar com esterco bovino, mas atualmente em fase de aprimoramento para utilizar resíduos alimentares das cantinas da Autarquia Educacional de Belo Jardim (AEB). A pesquisa foi realizada durante a disciplina de Bioengenharia, envolvendo a construção de um protótipo de baixo custo com bombona plástica de 50 litros, conexões em PVC e sistema de vedação para garantir a fermentação anaeróbica. O objetivo principal foi avaliar o potencial do biodigestor não apenas como instrumento de redução, reciclagem e reutilização de resíduos, mas também como recurso pedagógico em aulas experimentais de laboratório, possibilitando aos estudantes vivenciar, na prática, os conceitos de bioengenharia e sustentabilidade. Entre os desafios enfrentados, destacam-se a necessidade de manter o sistema hermético para evitar vazamentos, a adaptação da matéria-prima (passando do esterco bovino para os resíduos alimentares) e as dificuldades logísticas na coleta, segregação e armazenamento adequado desses resíduos, garantindo condições ideais para a fermentação. Os resultados preliminares demonstraram a eficiência na produção de biogás a partir do esterco bovino, confirmando a viabilidade técnica do equipamento. A nova fase de operação com resíduos alimentares pretende ampliar o impacto do projeto, ao transformar restos de alimentos em biogás e biofertilizante, integrando economia circular ao ambiente acadêmico e ao mesmo tempo promovendo experiências práticas de aprendizagem. Conclui-se que o biodigestor acadêmico se configura como uma alternativa acessível e sustentável para a gestão de resíduos orgânicos, com benefícios ambientais,

educacionais e sociais.

Palavras-chave: Biodigestor, Biogás, Educação ambiental, Resíduos alimentares.

INTRODUÇÃO

O crescimento populacional e a intensificação das atividades humanas têm ampliado significativamente a geração de resíduos orgânicos, tornando sua gestão um dos maiores desafios ambientais da atualidade. No Brasil, cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos são constituídos por matéria orgânica, cuja destinação ainda é majoritariamente inadequada, ocasionando sobrecarga dos aterros sanitários, emissão de gases de efeito estufa e desperdício de nutrientes com elevado potencial de reaproveitamento (ABRELPE, 2023). Essa realidade reforça a necessidade de estratégias que promovam a redução, reciclagem e reutilização de resíduos, alinhadas aos princípios da economia circular e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 12 (ONU, 2015).

Entre as alternativas tecnológicas disponíveis, os biodigestores despontam como solução sustentável e de baixo custo, capazes de transformar resíduos orgânicos em biogás — fonte de energia renovável, e em biofertilizante, rico em nutrientes. Além de mitigar impactos ambientais, essa tecnologia contribui para a valorização de resíduos e para a diminuição da dependência de insumos externos (HOLM-NIELSEN; AL SEADI; OLESKOWICZ-POPIEL, 2009).

No âmbito acadêmico, a inserção de biodigestores em instituições de ensino superior tem se mostrado não apenas eficaz para a gestão de resíduos, mas também como recurso pedagógico verdadeiro e transformador. A vivência prática de construção e monitoramento de biodigestores aproxima os estudantes dos conceitos de sustentabilidade, bioenergia e gestão de resíduos, favorecendo uma formação interdisciplinar e a compreensão real dos processos de digestão anaeróbica (SILVA; KRELLING; FLORCZAK, 2019).

O presente estudo foi desenvolvido na Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ/UFRPE), no período de 2024 e 2025, durante a disciplina de Bioengenharia. Seu objetivo principal é avaliar a utilização de um biodigestor acadêmico como ferramenta para reduzir, reciclar e reutilizar resíduos orgânicos, ao mesmo tempo em que se consolida como instrumento de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, a iniciativa alia inovação tecnológica, impacto ambiental positivo e relevância social, contribuindo para a construção de

um campus mais sustentável e para a formação cidadã dos estudantes envolvidos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido na **Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ/UFRPE)**, no município de Belo Jardim, Pernambuco, durante as atividades da disciplina de Bioengenharia, no ano de 2024, entre os meses de agosto e setembro. O projeto consistiu na fabricação e adaptação de um biodigestor acadêmico de baixo custo, com o objetivo de avaliar seu potencial como ferramenta para redução, reciclagem e reutilização de resíduos orgânicos, bem como como recurso pedagógico em aulas experimentais.

- **Materiais**

Para a construção do protótipo, foram utilizados os seguintes materiais (**Figura 1**):

Figura 1. Vista esquemática do biodigestor experimental, indicando os componentes numerados correspondentes aos materiais empregados na construção.

Fonte: Elaboração própria, 2024.

1. **Bombona plástica (50L)** – utilizada como câmara de digestão, onde ocorre a fermentação anaeróbica da matéria orgânica. Sua pintura em cor preta favoreceu a absorção de calor, auxiliando na manutenção da temperatura interna.
2. **Tubos de PVC (25 mm de diâmetro)** – empregados para a condução do substrato e do biofertilizante. Um tubo foi instalado na parte superior para inserção do substrato e outro na lateral inferior para drenagem do biofertilizante.
3. **Mangueira de borracha flexível** – acoplada na parte superior da bombona, permitindo a saída do biogás gerado no processo.
4. **Câmara de ar (pneu)** – conectada à mangueira de saída de gás, funcionando como reservatório temporário de biogás e indicador visual de produção.
5. **Torniquete/válvula de PVC** – instalado na saída inferior, para controle da drenagem do biofertilizante líquido produzido.
6. **Selantes (cola de silicone e fita veda-rosca)** – utilizados em todas as conexões para garantir a vedação do sistema e manter condições anaeróbicas.

- **Métodos**

As etapas metodológicas adotadas na construção e operação do biodigestor acadêmico estão sintetizadas no fluxograma da **Figura 2**. A seguir, cada fase é descrita em detalhe.

Figura 2. Fluxograma das etapas de metodológicas de construção, operação e manutenção do biodigestor acadêmico

Fonte: Elaboração própria, 2025.

1- Preparação da estrutura

A bombona foi lavada e, em seguida, pintada com tinta preta resistente ao tempo. Três furos foram realizados: um lateral próximo à base (saída do biofertilizante) e dois superiores (entrada de substrato e saída de gás).

2- Instalação hidráulica e de vedação

Foram inseridos tubos de PVC e mangueiras, devidamente fixados com cola de silicone e fita veda-rosca. Essa etapa foi crítica para garantir a hermeticidade do sistema, evitando vazamentos de biogás e entrada de oxigênio, que comprometem a fermentação anaeróbica.

3- Carregamento inicial (partida do sistema)

O biodigestor foi abastecido com a mistura de 20 kg de esterco bovino fresco e 20 kg de água. Após inserção, o material foi homogeneizado manualmente. Esse processo de inoculação inicial é importante por fornecer microrganismos anaeróbios que aceleram a fermentação (HOLM-NIELSEN; AL SEADI; OLESKOWICZ-POPIEL, 2009).

4- Monitoramento da fermentação

O sistema foi mantido em ambiente externo, sob condições de temperatura ambiente (média de 28 °C). A produção de biogás foi acompanhada visualmente pela expansão da câmara de ar.

5- Segurança e manutenção

O sistema foi inspecionado semanalmente para verificar possíveis pontos de vazamento e para drenagem do biofertilizante excedente. A segurança no manuseio do biogás foi observada, utilizando válvulas de escape e evitando acúmulo em locais fechados.

Sendo assim, com essas etapas, o biodigestor acadêmico foi estruturado e testado, possibilitando a análise de seus resultados

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A construção do biodigestor acadêmico demonstrou resultados satisfatórios já na fase

inicial de testes com esterco bovino diluído em água. A expansão visível da câmara de ar funcionou como indicador prático da produção de biogás, confirmando a viabilidade do sistema em condições experimentais simples e com materiais de baixo custo. A drenagem periódica de biofertilizante líquido também evidenciou a eficiência da digestão anaeróbica, agregando valor ao processo pela possibilidade de uso agrícola desse subproduto, rico em nutrientes.

Esses resultados iniciais evidenciam a potencialidade do biodigestor como recurso de baixo custo e de fácil replicação. Contudo, alguns desafios foram identificados: a manutenção da vedação hermética das conexões se mostrou essencial para evitar perdas de gás e entrada de oxigênio, que comprometem o processo; a influência da temperatura ambiente sobre a taxa de produção de biogás destacou a importância do isolamento térmico ou da escolha adequada do local de instalação; e a necessidade de monitoramento regular reforçou o caráter experimental e educativo da experiência.

Do ponto de vista pedagógico, a utilização do biodigestor em aulas práticas promoveu aprendizado ativo, permitindo que os estudantes aplicassem conceitos teóricos de Bioengenharia, como fermentação anaeróbica, reaproveitamento de resíduos e produção de energia limpa. Essa vivência experimental estimulou a interdisciplinaridade, o trabalho colaborativo e a conscientização ambiental, aspectos alinhados ao papel da universidade como formadora de cidadãos críticos e comprometidos com a sustentabilidade.

Embora os ensaios tenham sido limitados ao uso de esterco bovino, encontra-se em fase de planejamento a adaptação para utilização de resíduos alimentares oriundos das cantinas da Autarquia Educacional de Belo Jardim (AEB). Essa perspectiva amplia a relevância socioambiental do projeto, ao associar a produção de biogás e biofertilizante à redução do desperdício de alimentos, inserindo a prática no contexto da economia circular. Dessa forma, mesmo sem resultados consolidados nessa etapa, o projeto aponta para caminhos promissores de investigação e aplicação futura.

PERSPECTIVAS DE MELHORIA FUTURA

A Importância da Detecção de Vazamentos para a Segurança em Biodigestores

A segurança operacional é um dos pilares mais críticos em qualquer sistema de biodigestão, pois o processo, embora sustentável e benéfico, envolve a produção de biogás,

uma mistura de gases em que o metano (CH_4) e o dióxido de carbono (CO_2) são os principais componentes. Conforme destacam Chimenez, Amagi e Santos (2023), o manejo desse tipo de instalação exige atenção especial aos riscos de combustão, como deflagração e detonação, que somente ocorrem quando a concentração de gás atinge o limite de explosividade. Nessa perspectiva, torna-se essencial adotar estratégias de monitoramento para garantir a operação segura, sobretudo porque o metano é altamente inflamável e pode se tornar perigoso se não for adequadamente contido.

Para mitigar esse risco, a implementação de um sistema de monitoramento de vazamentos é uma etapa crucial. Essa tecnologia, cada vez mais presente em sistemas modernos de gestão, serve como uma camada adicional de proteção. Por meio da instalação de sensores, é possível detectar e alertar sobre a presença de biogás no ambiente circundante.

Essa medida não apenas protege o equipamento de possíveis danos causados por explosões, como também preserva a saúde e a vida da comunidade acadêmica, em virtude de que o projeto é destinado a atividades de ensino em laboratório. Portanto, a detecção de vazamentos por meio de sensores não somente é uma melhoria futura, mas uma aplicação imprescindível que eleva a segurança a um novo estágio, garantindo que o sistema de biodigestão opere de forma confiável e responsável.

Como proposta de melhoria futura para o protótipo desenvolvido, sugere-se a implementação de um sistema automatizado de acompanhamento de vazamentos de biogás. A proposta consiste em integrar um sistema que combina um ESP 32, um sensor de metano MQ-10 e um Arduino GSM Shield para possibilitar o monitoramento e a transmissão de dados.

Esse conjunto apresentado na **Figura 3** permitirá que, ao detectar concentração de gás acima de um limite seguro, emita alertas automáticos via SMS, garantindo maior segurança do processo e fornecendo dados em tempo real para análises de desempenho. Essa evolução amplia o caráter interdisciplinar do projeto, conectando Bioengenharia, Instrumentação e Internet das Coisas (IoT).

Figura 3. Sistema automatizado de detecção de vazamentos em biodigestor.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O biodigestor construído na UABJ comprovou sua viabilidade como recurso educativo e sustentável, favorecendo tanto a aprendizagem prática em aulas de laboratório quanto a valorização de resíduos orgânicos. Mais do que os resultados técnicos alcançados com o uso de esterco bovino, o projeto destacou-se por integrar ensino e sustentabilidade, aproximando os estudantes de práticas reais de bioengenharia.

Como projeção, espera-se que a próxima etapa, com a utilização de resíduos alimentares, potencialize o impacto ambiental e social do sistema. Além disso, o biogás produzido poderá ser empregado em experimentos laboratoriais, funcionando como alternativa energética renovável em atividades práticas. Dessa forma, o biodigestor não se limita a uma experiência pontual, mas configura-se como tecnologia educativa com potencial de expansão, replicação e contribuição efetiva para a economia circular no ambiente acadêmico.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ/UFRPE) pelo suporte institucional e pela infraestrutura laboratorial disponibilizada, ao Instituto Conceição

Moura (ICM) pelo suporte técnico que contribuiu para o aprimoramento do protótipo e ao Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim (IFPE/BJ), na figura do técnico Jackson, pelo apoio prático e pela disponibilização da matéria orgânica utilizada na etapa inicial dos experimentos. Por fim, agradecem, de forma especial, ao professor João Henrique Fernandes da Silva, pela orientação, dedicação e incentivo ao longo de todas as etapas da pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRELPE. *Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023*. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 2023. Disponível em: <https://abrelpe.org.br/>. Acesso em 27 ago. 2025.
- Holm-Nielsen, J. B., T. Al Seadi, and P. Oleskowicz-Popiel. "The Future of Anaerobic Digestion and Biogas Utilization." *Bioresource Technology* 100, no. 22 (2009): 5478–84. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.046>.
- ONU. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 27 ago. 2025.
- Silva, Z. R., L. M. Krelling, and M. A. Florczak. "Biodigestores como ferramenta para um ensino integrador." *Revista Faz Ciência* 20, no. 31 (2019): 109–22. <https://doi.org/10.48075/rfc.v20i31.21069>.
- Ximenes, Robert Dias; Yamaji, Fábio Minoru; Santos, Luis Ricardo Oliveira. *Segurança e prevenção de riscos em plantas de biogás: aspectos das normas brasileiras*. 32º Congresso da ABES (CBESA) / FITABES 2023, Belo Horizonte – MG, 21–24 maio 2023. Disponível em: https://abes-dn.org.br/anaisletronicos/32cbesa/1290_tema_xi.pdf. Acesso em: 27 ago. 2025.